

Registo arqueológico e as alterações ambientais observadas na zona costeira da Lagoa de Óbidos ao longo do tempo, Concelho das Caldas da Rainha: Evolução da paisagem e ocupação.

Alexandra Figueiredo¹, Cláudio Monteiro², Raquel Henriques³

¹ e ³ - Instituto Politécnico de Tomar. Quinta do Contador n.º 13, Estrada da Serra 2300-313. alexfiga@ipt.pt e raquelinhahenriques@gmail.com

² - CAAPortugal. R. da Lameiracha n. 2, 2305-508 claudio.monteiro.cr@gmail.com

Recebido: 9-9-2021. Publicado: 28-11-2021

Resumo:

O presente artigo enquadra-se no âmbito do projeto “Carta Arqueológica das Caldas da Rainha”, apresentando-se, à comunidade, os resultados registados na Lagoa de Óbidos, concelho das Caldas da Rainha. As prospeções ocorreram entre 2017 a 2021.

Considerando a relevância da lagoa na fixação das populações ao longo dos tempos, no âmbito da arqueologia subaquática, foram realizadas algumas prospeções na zona de interface. Até 2017 não eram conhecidos registos arqueológicos ou patrimoniais nesta área, detendo-se hoje um inventário mais preciso com vestígios desde a pré-história até à atualidade, integrando alguns naufrágios. Foram desenvolvidos em simultâneo alguns estudos da paisagem, a fim de compreender a evolução da lagoa durante os vários períodos e alterações da costa.

Palavras chave: Carta Arqueológica, CARACA, Prospeções, Arqueologia Subaquática, Naufrágios, Gruta, achados isolados.

Abstract:

This article is part of the scope of the project “Archaeological Charter of Caldas da Rainha”, presenting to the community the results recorded in Lagoa de Óbidos, municipality of Caldas da Rainha. The surveys took place from 2017 to 2021. Considering the relevance of the lagoon in the fixation of populations over time, in the context of underwater archaeology, some surveys were made in the interface zone. Until 2017 there were no known archaeological remains or heritage records known in that area, with a more accurate inventory of traces from prehistory to present day, integrating some shipwrecks.

Alongside some landscape studies were developed to understand the evolution of the lagoon during the various periods and changes of the coast.

Keywords: Archaeological Charter, CARACA, Surveys, Underwater Archaeology, Wrecks, Caves, isolated remains.

1. INTRODUÇÃO

Os vestígios arqueológicos conhecidos até 2017, inscritos na base de dados do Endovélico, na Direção Geral do Património Cultural, estavam reduzidos a alguns elementos recuperados, essencialmente, em trabalhos de dragagem ou acompanhamento, sendo bastante poucos os dados existentes. Na verdade, todos os posicionamentos observados encontravam-se já no concelho de Óbidos, como atesta a imagem do geoportal da DGPC (Fig. 1).

O concelho das Caldas da Rainha, pela sua relevância histórica, carecia de um olhar mais atento a nível arqueológico. Desta forma, o Município das Caldas da Rainha, a associação do CAAPortugal e o Instituto Politécnico de Tomar uniram esforços para a construção de uma Carta Arqueológica.

2. CARACTERIZAÇÃO DA LAGOA DE ÓBIDOS

A bacia hidrográfica da lagoa de Óbidos possui uma área de cerca de 452 km². Trata-se de uma lagoa costeira de pequenas dimensões com cerca de 17 km², na costa oeste de Portugal, localizada junto à Foz do Arelho. Apresenta uma orientação NW-SE, estendendo-se ao longo de 4,5 Km, perpendicularmente à costa. Em alguns locais chega a atingir 1,5 km de largura (Correia, 2007). Esta divide-se em dois braços interiores: o Bravo da Barrosa na margem direita, onde conflui o rio da Cal, e o Bravo do Bom Sucesso na margem esquerda, onde desagua a Vala do Ameal. Possui como afluentes, os rios Real e Arnóia, fazendo, ambos, parte das chamadas ribeiras do oeste de Portugal (Brito, 2013). Na zona central

Figura 1 – Mapa com os sítios arqueológicos registados em 2017, em geoportal (DGPC).

desagua o principal afluente da lagoa, o rio Arnóia, no qual conflui com o rio Real.

A lagoa de Óbidos é um espaço lagunar costeiro que se desenvolve num plano de água extenso até à barreira arenosa, constituída por um sistema dunar que a separa do oceano Atlântico. Os terrenos que constituem a orla ocidental depositaram-se numa bacia sedimentar, cuja abertura coincide com os primeiros estádios da abertura do Atlântico, a bacia lusitaniana. Esta, forma uma depressão alongada, com orientação NNE-SSW, onde os sedimentos acumulados, na zona axial, atingem cerca de 5 km de espessura. O contacto da lagoa com o oceano realiza-se no seu rebordo setentrional, através da “aberta” e desenvolve-se por um extenso plano de água no sentido sudeste-noroeste (Alves, *et al.*, 2015), que mantém um cordão litoral com cerca de 1,5 km de comprimento.

A ligação ao mar faz-se por um canal largo e provi-

sório, que tende naturalmente a encerrar através de processos de assoreamento. Esta dinâmica implica a constante intervenção antrópica para a sua reabertura, nomeadamente o desenvolvimento de dragagens (Correia, 2007).

A zona litoral a norte e a sul da lagoa é constituída por arribas vivas, de arenitos e conglomerados, muito sensíveis à erosão costeira.

O Vale Tifónico das Caldas da Rainha encontra-se paralelo à serra dos Candeeiros para poente sendo, provavelmente, o elemento geológico mais original da estremadura portuguesa (Zbyszewski, 1966).

Os extremos norte e sul do cordão de areia frontal da lagoa caracterizam-se pela existência de duas arribas, formadas por depósitos detríticos do Jurássico e Cretácico, respetivamente (Freitas, 1989). Na margem norte da lagoa, na povoação da Foz do Arelho, localiza-se o geomonumento natural, o Penedo

Furado (Fig. 2), formado por um pequeno cabeço isolado na paisagem, atravessado por uma abertura em forma de arco, que constitui um vestígio das formações geológicas pré-existentes. Este, corresponde a um relevo deixado pela erosão, as quais faziam parte, de uma área, em tempos, banhada pelo mar.

Figura 2 - Penedo Furado. Fonte: Projeto CARACA

2. EVOLUÇÃO DA LAGOA AO LONGO DOS TEMPOS

A lagoa de Óbidos constitui um sistema costeiro natural com uma longa história de ocupação humana marginal, dependente das várias evoluções morfológicas motivadas por alterações climáticas e variações do nível médio do mar.

Os dados apontam que durante o período do Quaternário, o Pliocénico, entre 5 e 1,8 milhões de anos, o nível do mar alcançava cotas altas, resultantes de um clima mais quente, de cariz tropical, tendo o mar transgredido, levando a linha de costa para o interior do continente, junto à serra dos Candeeiros, o que seria a arribal litoral de então. Avançando no tempo, e durante o período das glaciações, nomeadamente, a mais recente (Würm), por volta de 20 000 anos, o nível do mar estaria entre 120 a 140 metros abaixo da cota atual e a linha de costa situava-se 15 km para oeste (Dias, 1997), uma vez que no máximo Glaciário, as maiores penetrações latitudinais das calotes glaciárias ocorreram nas regiões circunvizinhas do Atlântico. O homem do Paleolítico, que habitou esta região, encontrou uma paisagem bastante diferente

da atual, com um clima frio, um vale mais profundo e apertado, talhado num relevo distante do litoral e sem acesso a recursos marinhos próximos.

Embora a lagoa de Óbidos ainda não existisse, a depressão onde hoje se implanta, fazia parte de um vale escavado na planície litoral com recursos essencialmente fluviais. Após a última glaciação observou-se um abrupto aumento da temperatura provocando degelo e cursos fluviais rápidos. Desta forma, os estuários dos rios teriam entrado em desequilíbrio, crescendo a carga sedimentar transportada pelos rios e levando a um intenso assoreamento das zonas estuarinas. No final do Paleolítico a plataforma portuguesa estaria ainda por volta de um nível de água com - 40 metros do atual (*idem*, 1997), subindo progressivamente até ao atual, o qual teria ocorrido entre 5000 a 3000 BP.

Na investigação apresentada em “*Lagoa de Óbidos. Morfossedimentogénese Aplicada*”, a autora (Freitas, 1989) propõe uma evolução da lagoa de Óbidos desde o Holoceno até à atualidade. Durante a transgressão, a temperatura terá subido e o nível médio do mar também, fazendo-o fluir no interior da lagoa, ocupando os vales escavados pelas dinâmicas fluviais, transformando-os em braços de mar. Foi, por esta altura, que a bacia entra num processo de assoreamento. Tal situação ocorreu devido à deposição de aluviões fluviomarinhos, que foram colmatando o estuário, fazendo-o diminuir em extensão e substituindo-o por várzeas, tais como a Várzea da Nazaré-Pederneira, São Martinho do Porto-Alfeizerão, Óbidos e Atouguia da Baleia-Peniche (Zêzere, 2005).

A própria presença do homem produziu alterações no equilíbrio e na evolução destes sistemas, nomeadamente através das desflorestações para a prática agrícola, após o Neolítico, com o empreendimento de grandes queimadas que se fizeram sentir para a preparação dos terrenos. Os mais antigos registos de ocupação humana na lagoa documentam a existência de atividades de exploração agrícola e piscatória (Lillios, *et al.* 2000), como também confirmaram

os trabalhos de prospeção arqueológica de levantamento junto à lagoa, realizados no interior do projeto CARACA – Carta Arqueológica das Caldas da Rainha, de que damos destaque neste artigo.

Nesta altura, o perímetro de área submersa estaria em sua máxima extensão, prolongando-se até Óbidos e Roliça, integrando toda a área aluvionar dos rios Real e Arnóia, como a Poça do Vau e a zona de Sobral da Lagoa e das Várzeas (Fig. 3 e 4).

O estudo desenvolvido pelo projeto CARACA, tendo em conta a topografia, geologia e as análises geomorfológicas e morfosedimentares (Freitas, 1989; Freitas et al. 2002), chegaram à seguinte dimensão gráfica. Esta proposta de hipótese é, contudo, superficial, devendo-se aguardar por mais estudos que possam afinar a proposta avançada.

No final do Neolítico, por volta de 3000 a.C., registamos um processo de estabilização do nível do mar. Nessa altura desenvolvem-se barreiras arenosas terminais, que isolaram os ambientes de rio/estuário e os transformaram em lagoas. É de referir que existem autores que apontam para uma subida das águas marinhas para cotas superiores aos atuais (Granja, 1990) apoiados em argumentos arqueológicos, sedimentológicos e geomorfológicos, por volta do início do Neolítico, 6500 BP, mencionando entre outros indícios a existência de depósitos com matriz areno-lutítica, conservados nas margens dos estuários. Por volta, desta época começa a registar-se uma tendência natural de assoreamento. De facto, embora se apresente, atualmente, como a maior lagoa costeira portuguesa, estima-se que já tenha tido oito vezes o

Figura 3 – Mapa vetorizado da evolução da lagoa ao longo do tempo. Fonte: Projeto CARACA

Figura 4 – Mapa vetorizado com pormenor da zona da evolução temporal da lagoa no concelho das Caldas da Rainha. Fonte: Projeto CARACA

tamanho atual, tendo banhado partes significativas do concelho de Óbidos.

Durante o período Clássico, a cidade de *Eburobritium* era uma importante cidade litoral, sobranceira à vila de Óbidos. A circulação de embarcações deveria ter sido constante e usual, pois a lagoa ligava, à época, a cidade ao oceano Atlântico através da “aberta”. Sabemos que a água da lagoa chegaria até às portas da cidade romana, como também à cidade das Caldas da Rainha. Assim, nas zonas limiformes teriam que ter existido, ancoradouros e zonas de construção e reparação naval, que hoje, estão em terra, e ainda por identificar.

Existem, aliás, diversas referências à navegabilidade da lagoa de Óbidos, até locais, hoje, distantes da mesma, como o Sobral da Lagoa e a Amoreira (Martins-Loução, 2008).

É neste contexto de diminuição da cota lagunar,

até à atualidade, que devemos enquadrar a maior parte do desenvolvimento do território em questão. A lagoa, as margens e várzeas decorrentes do seu assoreamento e regressão, promoveram a fixação de estabelecimentos humanos, com atividades quotidianas, económicas e culturais (Graça, 2013). Entre os séculos XII e XV, os registos historiográficos são escassos, em relação à evolução da lagoa. Contudo, é importante não esquecer, que a lagoa devido ao seu ecossistema lagunar foi criando zonas de várzea fortemente irrigadas, favorecendo a prática da agricultura (Duarte, 2005).

Durante o século XIII, sabe-se que a lagoa teria alguns problemas de estagnação e renovação das águas, sendo necessário recorrer à abertura da “aberta” para a água poder ser renovada. No ano de 1460, por exemplo, observamos a Câmara de Óbidos a promulgar, por ordem de D. Afonso V, um decreto

em que obriga as povoações da Atouguia, Cadaval e Coutos Velhos a auxiliar as povoações a operar na Foz do Arelho no sentido da abertura da ligação da Lagoa ao Oceano (Umbelino, 2006).

A importância económica deste lugar é um facto que seria bem reconhecido, entre 1471 e 1472, para incentivar a pesca na lagoa, o rei libertou os pescadores do encargo de terem de possuir cavalo e armas, mesmo quando, pelas regras normais que regiam a sociedade, tivessem bens suficientes para o fazerem (Silva, 1994). A história dita ainda, que, no século XVI, o rei D. Manuel, volta a confirmar nas Cortes, a decisão da Câmara de Óbidos que obrigava o povo das vilas de Atouguia, Cadaval e Coutos Velhos a abrir a lagoa de Óbidos sempre que fosse necessário (Brito, 2013). Sabemos, através da historiografia, que D. Sebastião (século XVI), esteve em Óbidos fugido da peste que se propagava por Lisboa, tendo permanecido na quinta do Bom Sucesso. O contacto com a lagoa terá levado, o mesmo, a mandar construir um cais e duas pontes sobre os rios que ali desaguam (Silva, 1964).

A intensificação da atividade agrícola aumentou a formação de assoreamento, que se torna bem visível nos mapas do século XVI (Fig. 5) e XVIII (Fig. 6).

Figura 5 - Mapa de Portugal de 1570's de Fernando Álvares Seco e a lagoa de Óbidos. Fonte: Repositório Digital: <http://purl.pt/5901/3/>

Em finais do século XVIII, os campos situados entre os dois montes do Arelho e do Sobral da Lagoa não se amanhavam. De acordo com os registos, os mes-

Figura 6 - Mapa de Portugal de 1700 de Père Placide Augustin & Charles Inselin. Fonte: Repositório Digital: <http://purl.pt/3991/3/>

mos, encontravam-se submersos, mesmo na época de verão (Alves *et al*, 2015). Nesta altura a extensão lagunar parece ter aumentado.

Esta situação verificou-se também no séc. XIX e inícios de XX. Numa das memórias de Jaime Umbelino (2006), nascido em 1916, na Foz do Arelho, refere:

“quase todo o atual parque de estacionamento, até às muralhas do palácio Almeida Araújo, era ocupado pela água, e não existia a atual estrada de ligação que vai do antigo parque de campismo até à estrada que conduz ao Nadadouro. Todo o areal onde ela assenta e lhe fica pelo sul, não existia” (p.89).

O mesmo autor acrescenta que para a área da Barrosa, existia a chamada Ilha dos Ratos, na qual não se transitava a pé, como hoje *“prolongava-se por um canal que subia até ao Nadadouro”*, separando as duas aldeias a de baixo e a de cima (*idem*, 2006, p. 89). Como ainda refere, estas zonas, atualmente assoreadas, eram maternidades de enguias e eiroses, vendidas nos mercados das Caldas da Rainha. Para além da vida piscatória, todos os terrenos em redor eram intensivamente cultivados, *“não ficava uma nesga de terra por cultivar...recorria-se às algas”* (*ibidem*, 2006, p. 90) como adubo e fertilizante.

Ainda no século XVIII e XIX, existem relatos que D. José I, costumava ir caçar patos e galeirões à poça do

Vau e D. Maria I, visitou várias vezes a lagoa, onde, também, ela, gostava de caçar. Associado a este relato encontra-se registado que os monarcas terão mandado construir uma ponte em madeira, para permitir melhor alcance na caçada (Silva, 1988). Estas incursões chegaram a gerar lendas regionais

“... o infante D. Pedro, filho de D. João V, foi salvo de morrer afogado na aberta da lagoa por moradores do Vau, o que levou a um gesto de gratidão, conseguindo que fosse construída a igreja hoje existente no Vau, e que este povoado ficasse com a categoria de Paróquia.” (Silva, 1988).

A caçada aos patos manteve-se na tradição, tendo o rei D. Carlos I, no séc. XX, promovido esta atividade, bem como passeios de barco, que terão sido decorados por Colombano Bordalo Pinheiro (Rodrigues *et al.*, 1993).

Na análise das fotografias aéreas e de satélite existentes para o séc. XX, ou das imagens gráficas e fotográficas de representações da lagoa de Óbidos, apenas se denotam algumas alterações em relação às descrições dos séculos anteriores, nomeadamente no que se refere a uma extensão maior da várzea do Rio Arnóia e do Rio Real, justificando-se pela aparente expansão do perímetro de inundação do Braço da Barrosa e da Ribeira do Nadadouro. Relativamente ao corpo lagunar principal da lagoa, os limites são semelhantes aos atuais.

Assim, a lagoa de Óbidos apresenta, atualmente, uma área líquida de cerca de 6 km², muito assoreada, quer por sedimentos de origem marítima quer de origem continental, sendo a profundidade média de 2 m, com cotas que vão dos 0,5 m aos 5 m (Brito, 2013).

Podemos dizer que os principais problemas associados à lagoa de Óbidos são o seu assoreamento e a poluição do solo e das águas proveniente dos seus afluentes, levando a cenários de eutrofização, que permitem por um lado a conservação de orgânicos, mas têm implicações na dificuldade de prospeções arqueológicas subaquáticas ou de interface.

Outro dos motivos que tem contribuído para algumas alterações ocorridas no seio deste estuário deve-se, também, a ação humana, nomeadamente ao desenvolvimento de trabalhos de dragagem consecutivos que acabam por alterar a sua configuração, mas que permitem recuperar alguns vestígios que contribuem para o entendimento da ocupação deste local, ao longo do tempo.

Se não existisse, qualquer tipo de intervenção, a lagoa de Óbidos estaria condenada a desaparecer, a curto prazo, em resultado do progressivo agravamento do processo de assoreamento existente, que se reflete nomeadamente no enfraquecimento e instabilidade da sua ligação ao mar, sem a qual a lagoa não poderia existir. Aliás, a ausência de operações de dragagem, efetuadas desde os finais do século XX, à frente dos Rios Real e Arnóia teriam conduzido ao isolamento do Braço do Bom Sucesso e da Poça das Ferrarias e reduzido o perímetro lagunar pelo paralelo da Ponta do Espichel.

As modificações registadas na paisagem vieram influenciar a localização preferencial dos aglomerados populacionais. Passaram a fixar-se na faixa litoral, aproveitando assim, as características das redes hidrográficas e desenvolveram atividades propícias à região como a pesca, a extração de sal, a apanha de plantas marinhas, o transporte e comércio marítimos, as atividades portuárias e a construção naval (Silva, 1994; Serra, 1995).

3. TRABALHOS DE PROSPEÇÃO ARQUEOLÓGICA

No início dos nossos trabalhos, pouco ou nada se conhecia a norte da lagoa de Óbidos, área correspondente ao concelho das Caldas da Rainha. Metodologicamente iniciamos o trabalho por uma pesquisa e estudo das fontes escritas, orais, etnográficas, gráficas, digitais e documentais, no sentido de averiguar a existência de indícios de vestígios arqueológicos ou apontar direções para a compreensão da ocupação, empreendendo poste-

rriormente análises de deteção remota. Nesta análise preliminar, com base no que era conhecido, trilhamos uma orientação prévia das ações práticas de campo da equipa de investigação, que se desenvolveram ao longo do projeto, sendo que a Carta Arqueológica correspondia a todo o concelho e não somente à área da lagoa. Para garantir uma conjugação de todos os dados, desenvolveu-se uma base de dados, em *Microsoft Access*, que integrou todas as informações descritivas, incluindo aquelas provenientes durante as atividades diretas de prospeção, relacionadas com os sítios arqueológicos, fotografias e materiais registados. Para um entendimento espacial da dispersão, criou-se, em ArcGis, da Esri, o Sistema de Informação Geográfico Arqueológico das Caldas da Rainha, e divulgou-se os vários mapas com os sítios no site do município, através da plataforma do google <http://www.cm-caldas-rainha.pt/>.

As prospeções foram realizadas, de forma intensiva, em toda a área de extensão da lagoa norte e parte dos braços dos rios que afluem a esta zona (Fig. 7).

4. RESULTADOS

As prospeções realizadas permitiram o inventário de 19 sítios arqueológicos, 17 deles inéditos. Segue uma análise preliminar dos dados, sendo que se optou por não incluir as coordenadas geográficas por questões de proteção dos sítios. As mesmas, serão definidas e apresentadas à Direção Geral do Património Cultural.

CARACA NI34

Tipologia: Cais Palafítico

Cronologia: Séc. XX

Descrição: O sítio NI34 corresponde a um Cais Palafítico abandonado. É possível verificar uma série de estacas de elevação da plataforma do cais. O cais terá sido usado até há uma década atrás. Os dados registados nesta zona apontam para vestígios pré-históricos e romanos associados à pesca junto ao atual cais, já em ruínas, onde se recolheram alguns pesos de rede. O constante movimento das águas, bem como a sedimentação que ao longo das épocas

Figura 7 - Mapa vetorizado do concelho das Caldas da Rainha, onde é visível as áreas de prospeção intensiva, registadas em polígono verde.

se tem observado terá encoberto possíveis estruturas ou outros vestígios deste período. Mesmo nos mais recentes, como o cais apresentado, a deterioração é muito rápida. Esta situação pode ser confirmada na comparação entre o ano 2009, onde era utilizado, e o ano de 2018, já verificado em completo estado de ruína e desaparecimento.

Este sítio arqueológico integrou a base de dados Endovélico com o número (PAZSLO8), num trabalho desenvolvido por Tiago Fraga (2017).

É importante referir, segundo informação oral, que este local terá sido, também, a zona onde se terá construído um primeiro cais, de estrutura de apoio aos pescadores, mandado erguer por D. Sebastião.

Nº CARACA NI35

Tipologia: Embarcação - Bateira

Cronologia: Séc. XX

Descrição: O sítio CACR - NI35 corresponde a uma embarcação em madeira, registada em 2017. Trata-se de uma pequena bateira, de cronologia contemporânea, enviada em relatório à DGPC, em 2019.

Na altura da sua descoberta registavam-se as extremidades dos diferentes cavernames a cerca de 5 cm do solo. Associado, ao local, foram recolhidos dois objetos de metal indeterminados, extremamente concrecionados. Este sítio foi, entretanto, escavado, em 2021, durante os trabalhos “*Dragagens da Zona Superior da Lagoa de Óbidos*” por Natália Quitério e Soraya Rocha.

Figura 8 - Fotografia do cais palafítico. Fonte: Projeto CARACA 2017

Figura 9 - Esquerda: Imagem retirada no ano de 2009. Direita: Imagem atual da zona do cais. Fonte: *Google Earth*

Figura 10 - Fotografias de alguns dos vestígios exumados nas imediações do cais, a oeste, ao longo da área de interface da lagoa. Fonte: Projeto CARACA

Figura 11 - Esquerda: Embarcação de madeira NI35, aquando da sua descoberta no projeto CARACA, baixa mar. Fonte: Projeto CARACA 2017, Direita: Imagem após a escavação (fotografia: Soraya Rocha)

Figura 12 – Imagem tirada de google earth junho de 2016

sível embarcação afundada, na costa da praia da lagoa de Óbidos de cronologia indeterminada. Este registo não foi confirmado devido ao alto assoreamento registado nestes últimos anos. Trata-se de uma anomalia detetada por sistemas de deteção remota e, também, visível através do *Google Earth*. Chama-se, no entanto, a atenção, para o sítio em questão, pois deverá ser considerada em impactos que possam

CARACA NI64

Tipologia: Anomalia - Embarcação ?

Cronologia:?

Descrição: O sítio NI64 corresponde a uma pos-

afetar o subsolo marinho nesta zona.

CARACA NI 82

Tipologia: Estruturas de madeira

Cronologia: Contemporâneo

Descrição: Junto ao cais (NI35) verifica-se um conjunto de estruturas de madeira com tabuados de madeira conetados, com uma extensão visível à superfície de 1,5 metro, apresentando estacas na lateral. Poderão corresponder a parte da estrutura do deque do antigo cais, embarcação ou estruturas de pesca. Ainda que próximo ao cais optamos por lhe dar um número de inventário. O acesso é feito pela rua Eng. Luís paiva e Sousa, em direção à Foz do Arelho, junto ao cais palafítico a poucos metros para este.

CARACA NI83

Tipologia: Arte rupestre e inscrições

Cronologia: Idade do Bronze ? a Contemporâneo

Descrição : Sobre um aglomerado rochoso, junto à lagoa de Óbidos verificaram-se diversas inscrições e gravuras relativamente recentes. As inscrições são realizadas pela técnica incisa (assinaturas, declarações). São associados caracteres alfanuméricos, realizados pela técnica de abrasão e picotagem com material duro, tendo sido consideradas do período Moderno ou Contemporâneo.

Figura 13 – Estruturas de madeira indeterminadas (possível parte de deque de cais). Fonte: Projeto CARACA Junho 2021

Observam-se, no entanto, algumas possíveis covinhas e gravuras feitas a abrasão com características que as podemos integrar, com algumas reservas, em períodos anteriores. O acesso é feito sobre a curva da rua Eng. Luís Paiva e Sousa, que após se virar à

esquerda por uma via de terra batida até chegar à lagoa de Óbidos se encontra um aglomerado rochoso do lado direito, no término da via. Este prolonga-se em altitude até à zona alteada que dá acesso a uma floresta de pinheiros que se localiza junto à lagoa.

Figura 14 – Imagens das gravuras observadas. Fonte: Projeto CARACA Junho 2021

CARACA NI84

Tipologia: Estrutura de habitação

Cronologia: Moderno/Contemporâneo

Descrição: Junto a um aglomerado rochoso e apro-

veitando o mesmo registam-se várias estruturas antigas de uma habitação, relativamente pequena. Numa das paredes da rocha, que servia de parede da casa, verifica-se um pequeno nicho, tipo oratório, com

cerca de 30 cm de altura por 15 cm de largura. As estruturas teriam cerca de 50 cm de largura, realizadas em pedra e adobe. Os materiais registados são essencialmente construtivos, registando-se vários fragmentos de telha de cano. Localiza-se próximo a NI85.

CARACA NI85

Tipologia: Gruta

Cronologia: Pré-história?

Descrição: Com uma dimensão de quase dois metros de largura, prolongando-se em profundidade a mais de 10 metros de profundidade descendo ligei-

Figura 15 – Imagem da ruína. Fonte: Projeto CARACA Setembro 2021

Figura 16 – Imagem da cavidade, entrada e interior. Fonte: Projeto CARACA Junho 2021

ramente, abrindo depois em área. Apresenta uma estrutura de contensão de terras na entrada. Regista uma camada de sedimento arenoso com possibilidade de alguma potência. Registado ossos humanos e fauna (análise antropologia Ambigrama). Na Lagoa de Óbidos, em Nadadouro, sobre a curva da rua Eng. Luís Paiva e Sousa, vira-se à esquerda por uma via de terra batida até chegar à Lagoa de Óbidos. Ao lado direito regista-se uma grande rocha, que junto possui a cavidade.

Figura 17 – Imagem dos registos de materiais isolados em metal. Fonte: Projeto CARACA 2017 e 2021

Foram registados como um único local. O acesso ao local é feito através da rua Engenheiro Luís Paiva e Sousa em direção à Foz do Arelho, deve-se depois, virar no parque de estacionamento antes do Estaleiro Central e seguir junto à margem, para o lado direito do Cais.

Figura 18 – Fotografia dos vestígios observados. Fonte: Projeto CARACA 2017 e 2021

CARACA NI 86

Tipologia Achados isolados - Estruturas de metal

Cronologia: Contemporâneo

Descrição: Na zona da Quinta do Barroso, logo a seguir ao Cais (NI34) registam-se diversos elementos de tubagem em ferro, que podem ter pertencido a estruturas de escoamento ou partes de alguma antiga embarcação.

Alguns destes objetos possuem 3 metros de comprimento. As bocas têm, na maioria, 40cm de diâmetro.

CARACA NI87

Tipologia: Estrutura de Cais ?

Cronologia: Contemporâneo

Tipologia: Estruturas de possível cais.

Descrição: O sítio NI87 localiza-se na margem do Nadadouro, na ponta da Dordonha, próximo ao estaleiro central. Na zona da lagoa a poucos metros da margem regista-se à superfície duas estacas que podem ser de uma estrutura de antigo cais, já muito destruído.

CARACA NI88

Tipologia: Via em calçada antiga

Cronologia: Moderno/Contemporâneo

Tipologia: Calçada

Descrição: O sítio NI88 localiza-se na zona do Braço da Barrosa, após virar à esquerda, para este, no seguimento da estrada de terra batida. Corresponde a um troço de uma calçada com seixos rolados e al-

guns fragmentos cerâmicos de cronologia Moderna/ Contemporânea. Possui uma extensão de cerca de 100m.

Figura 19 - Fotografias da calçada registada. Fonte: Projeto CARACA Junho 2021

CARACA NI89

Tipologia: Embarcação

Cronologia: ?

Descrição: Corresponde a uma zona onde é possível observar-se um conjunto de madeiras (cavernas) em conexão, provavelmente, de uma embarcação de médias dimensões, estando à vista a sua parte superior do que pode ser a proa. Próximo, registam-se outras estruturas em madeiras, sem conexão, pelo

menos visível, que poderão pertencer a uma estrutura de antigo cais ou partes da estrutura dessa mesma embarcação. Este sítio, descoberto em 2021.

A embarcação seria em madeira e apresenta uma zona central sobressaída, junto à extremidade da possível proa. Devido ao ambiente pantanal não foi possível reconhecer materiais, nem nos aproximarmos dos vestígios.

Figura 20 – Imagem dos restos materiais em madeira observados. Fonte: Projeto CARACA 2021

CARACA NI90

Tipologia: Antigo Cais

Cronologia: Contemporâneo

Descrição: Já fora do concelho das Caldas da Rainha, na outra margem da zona da Charneca, registamos um conjunto de estacas de um possível cais palafítico. O local

foi registado com o número NI90, mas não integrado na Carta Arqueológica das Caldas da Rainha.

Figura 21 – Imagem dos restos materiais em madeira observados do possível cais palafítico.

CARACA NI91

Embarcação: Bateira

Cronologia: Contemporâneo

Tipologia: Embarcação

Descrição: Corresponde a uma embarcação de pequena dimensão, uma bateira. Encontra-se abandonada e em muito mau estado de conservação, sendo que está parcialmente submersa.

O acesso é feito pela rua Engenheiro Luís Paiva e Sousa n.º 26, em direção à Foz do Arelho, devendo-se virar para sul em direção à lagoa/sapal.

Ao lado observa-se estruturas de estacas de um Cais Palafítico, que também foi integrado neste número de inventário.

CARACA NI92

Tipologia: Embarcação ?- Estruturas de madeira

Cronologia: Contemporâneo

Figura 22 – Imagem da embarcação naufragada e das estruturas de possível cais palafítico.

Descrição: Junto à lagoa, no lodo, registamos o local NI92. Observa-se um conjunto de estacas de madeira de funcionalidade indeterminada, podendo ser estruturas de pesca, elementos de alguma embarcação ou até o que restou de um antigo cais. Porém, não é possível determinar a sua funcionalidade direta. Estes elementos de restos de estruturas de madeira prolongam-se para nordeste.

Figura 23 – Imagem dos restos do possível cais palafítico. Fonte: Projeto CARACA 2021

CARACA NI93

Tipologia: Antigo cais? - Estruturas de madeira

Cronologia: Contemporâneo

Descrição: O sítio NI93 é o prolongamento das estruturas de NI92, havendo uma maior concentração na zona mais a norte, no NI93. Tratam-se de diversas estacas e outros elementos desconectos. O acesso é feito pela rua Engenheiro Luis Sousa, km 93, a sul.

Figura 24 – Imagem das estruturas de madeira e metal registadas. Fonte: Projeto CARACA 2021

Figura 25 - Imagem das estruturas de cais ainda visíveis. Fonte: Projeto CARACA 2021

CARACA NI96

Tipologia Embarcação

Cronologia: Contemporâneo

Descrição: No Braço da Barrosa, para este, próximo à margem, registam-se diversas estruturas de madeira, podendo uma delas ser de uma antiga embarcação, já completamente submersa. Devido ao ambiente pantanal não foi possível recolha de material ou aproximação mais precisa, mas é possível

CARACA NI94

Tipologia: Antigo cais? - Estruturas de madeira

Cronologia: Contemporâneo

Descrição: Junto à lagoa, no lodo, observa-se um conjunto de estacas de madeira, o que restou de um cais. O acesso é feito pelo Braço da Barrosa, à direita, por um caminho de terra batida.

verificar a parte do tabuado e cavername. Pelas dimensões aparenta ser uma possível bateira.

CARACA NI97

Tipologia Via antiga calçada

Cronologia: Contemporâneo

Carta militar 1:25000, folha nº 326.

Descrição: Troço de cerca de 130 metros de comprimento de uma antiga calçada de 2 metros de largura. A calçada foi realizada em seixos de pedra de pequena e média dimensão associada a alguns fragmentos cerâmicos de telha.

CARACA NI98

Tipologia Cais

Cronologia: Contemporâneo

Carta militar 1:25000, folha nº 326.

Descrição: No final do Braço da Barrosa, regista-se um antigo cais, já descrito em 2017 (FRAGA, 2017) e remetido à DGPC com o número PAZSLO9. Corresponde a um conjunto de estacas em madeira, de

Figura 26 - Imagem das estruturas da embarcação naufragada. Fonte: Projeto CARACA 2021

Figura 27 - Fotografia da calçada registada. Fonte: Projeto CARACA 2021

Figura 28 – Restos de antigo possível cais. Fonte: Projeto CARACA 2021

uma estrutura em palafita, atualmente muito degradado.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A lagoa, pela sua relevância regional, na economia e na vida das populações que ali se fixaram, foi palco de inúmeras atividades relacionadas com a apanha de moluscos, pesca e comercialização, sendo fundamental, dar continuidade às prospeções. Inclusive, foi possível observar durante os trabalhos, a existência de estruturas habitacionais em ruínas nas proximidades.

As nossas prospeções, com vista a uma maior visibilidade das áreas de interface foram, essencialmente, realizadas na altura de baixa mar. No futuro parece-nos relevante percorrer, toda

esta zona, embarcado e empreender alguns mergulhos de pormenor para uma melhor assunção dos vestígios registados. Alguns pontos de inventário na carta arqueológica são de anomalias que foram registadas, sendo necessária a sua confirmação. Contudo, neste artigo trouxemos somente um ponto que se integra neste âmbito, pela sua proximidade à costa da Foz do Arelho, em que muitas pessoas se banham, que só foi visível no verão de 2016 (NI64). Atualmente as prospeções desenvolvidas desde 2018 e as imagens de satélite já não apresentam essa anomalia, revelando essa mesma área com maior assoreamento.

Ainda que nos tenhamos debruçado em estratégias de prospeção que fossem qualitativamente trans-

versais à área da lagoa, correspondente ao concelho das Caldas da Rainha, pretende-se que seja claro ao leitor, que este trabalho não pode ser um fim em si mesmo, pelo contrário, muitas confirmações futuras devem ser realizadas, num processo contínuo de estudo, valorização e salvaguarda da identidade local e do património arqueológico que lhe está inerentemente associada.

Um entendimento da ocupação, necessita de conjugar várias estratégias metodológicas com base nas técnicas de prospeção e com trabalhos de estudo intrusivos, para a deteção de estruturas e contextos *in situ* que garantam, posteriormente, o cruzamento de dados e informações mais aprofundadas, a fim de, com maior exatidão, permitir o delinear de propostas mais verossímeis.

No sentido de trilhar uma breve aproximação à ocupação da lagoa ao longo do tempo, é visível a sul da lagoa, no concelho de Óbidos, fora da zona em estudo, registo de vestígios de superfície do Paleolítico, no sítio da Lapinha (CNS:345919) e, outro local relocalizado aquando da Carta Arqueológica de Óbidos sob a designação de Ponta do Braço (CARQO 235). Já no concelho das Caldas registou-se, na Foz do Arelho, outro local deste período, designado por estação ao ar livre na Foz do Arelho (CNS:10522), outros achados foram também registados pelo projeto que serão integrados na futura Carta Arqueológica. Mesmo em frente à Foz do Arelho, mas já em Óbidos tornou-se notório o achado isolado do machado-placa em anfíbolito, perfurado, recuperado a cerca de 9 m de profundidade, sem qualquer outra associação a contexto evidente (Lillios, K, et al.2000) (CNS:24080). Durante os trabalhos de dragagem, desta zona, ocorridas em 1998, foram ainda registados alguns fragmentos de tabuado de uma caverna, promovidas pelo INAG (Instituto da água).

De um período posterior, aparenta ser o sítio do Juncal Longo (CNS:34555) e o sítio da lagoa de Óbidos (CNS:5370) observado, sensivelmente, a meio da

lagoa, correspondente a uma zona onde foi possível recolher, um peso de rede sobre bojo, com furo de suspensão. O projeto CARACA veio confirmar os achados pré-históricos, com a exumação de pesos de rede da zona norte da lagoa, bem como de pesos de rede do período Clássico.

Do período moderno, sabemos da perda de embarcações, em particular junto à “aberta”, como a embarcação de “*Reine de Agnes*” (CNS:29167), em 1765, ou da embarcação de “*Nuestra Señora de Begoña*” (CNS:29488), em 1787, naufragada na Foz do Arelho. É bem visível na historiografia a construção de pontes e cais já desaparecidos e a realização de trabalhos de dragagem que, sem acompanhamento por especialistas, poderão ter danificado ou destruído património, não se dando a conhecer o seu devido registo. Outros vestígios foram, também, identificados em dragagens, nomeadamente, balas de chumbo das invasões francesas e uma moeda de chumbo do início da República (Fraga, 2017).

Já de época contemporânea podemos observar a referência a diferentes naufrágios, entre eles destacamos o “*SS Roumania*” de 1892 (CNS:31037) ou das diferentes embarcações, nomeadamente, as bateiras naufragadas e abandonadas, registadas durante os trabalhos, as diferentes estruturas em metal e madeira indeterminadas e os restos de cais palafíticos encontrados ao longo de toda a lagoa, demonstrando as alterações, manutenções e opções ao longo do tempo na construção destas estruturas e do seu posicionamento nas margens.

Os dados que aqui se registam, quer no entendimento da evolução da lagoa, quer dos vestígios observados, claramente nos referem que muito trabalho existe ainda para fazer, sendo nosso objetivo dar continuidade aos mesmos nos próximos anos.

6. BIBLIOGRAFIA

ALVES, C., REBELO, C., MONTEIRO, G., EZEQUIEL, G., BRASÃO, I., VASCONCELOS, J., e JESUS., M., Coordenador: CARVALHO, M., “*Lagoa de Óbi-*

- dos: *Guia para a Interpretação do Património*”, Instituto Politécnico de Leiria, 2015.
- BRITO, Miguel Alexandre Maximiano Cardeal de, “*Estudo da Bacia Hidrográfica da Lagoa de Óbidos, Portugal*”, Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Civil, Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Engenharia, 2013.
- CORREIA, M.; “*Lagoa de Óbidos – Uma proposta de análise da sustentabilidade local*”, Tese de Mestrado em Ecologia Humana, Universidade de Évora, 2007.
- DIAS, J. A. “*A Evolução Actual do Litoral Português*”, in *Geonovas*, 11, Lisboa, p.15-28. (Reeditado em *Protecção Civil*, 3 (10), Lisboa, p. 2-15), 1997.
- DIAS, J.A.; “*Alguns exemplos de rápida evolução costeira em Portugal*”, Faro, 2009.
- DINIS, J., [et al], “*Natural to anthropogenic forcing in the Holocene evolution of three coastal lagoons (Caldas da Rainha Valley, Western Portugal)*”, *Quatern. Int.*, 150, 41–51, 2006.
- DUARTE, M.N.S.; “*Uma Vila que gravita em redor de uma instituição assistencial. A recuperação do património urbanístico do Hospital das Caldas até 1533*”, Dissertação de Mestrado, Universidade Aberta, Lisboa, 2005.
- FIGUEIREDO, A., [et al], “*Relatório anual de progresso de 2017 – Projeto Carta Arqueológica das Caldas da Rainha*”, Instituto Politécnico de Tomar, 2017.
- FIGUEIREDO, A; LOPES, R.; MONTEIRO, C. e SILVEIRO, A.; “*A Carta Arqueológica das Caldas da Rainha: resultados preliminares de um projeto em curso*”, in atas do Congresso de História e Património da Alta Estremadura e Terras de Sicó, Alvaiázere, 21 e 22 de setembro de 2019, Leiria, 2020.
- FLAES, R. e ZBYSZEWSKI, G., “*Hallazgo de un yacimiento paleolítico en la Extremadura portuguesa, entre Caldas de Rainha y Foz do Arelho*”, *Ampurias*, Barcelona 7/8, p. 37-44, 1945/1946.
- FRAGA, T., “*Trabalhos de arqueologia preventiva. Zona superior da Lagoa de Óbidos e tratamento dos materiais dragados. Prospeção geofísica e verificações.*”, Relatório Preliminar, Faro de 2017.
- FREITAS, M. D. C., ANDRADE, C., & CRUCES, A., “*The geological record of environmental changes in southwestern Portuguese coastal lagoons since the Lateglacial*”. *Quaternary International*, 2002.
- FREITAS, Maria Conceição, “*Lagoa de Óbidos. Morfossedimentogénese Aplicada*” Dissertação de Mestrado – Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 1989.
- GRAÇA, C., “*A construção temporal do triângulo territorial Eburobritium*”, Óbidos e Caldas da Rainha, In III CITCEM CONFERENCE, Landscape – (IM) Materiality, Jornadas nas Paisagens Milenares do Douro Verde, 21st-24th November 2013. Porto: CITEM, 2013.
- GRANJA, H. M. (1990) – *Repensar a Geodinâmica da Zona Costeira: O passado e o Presente, que Futuro? (O Minho e o Douro Litoral)*. Tese de Doutoramento, Universidade do Minho, Braga, p. 347.
- HENRIQUES, M. V. et. al. (2002) - Alterações morfológicas em ambientes litorais desde o último máximo transgressivo – exemplos da Estremadura e do Alentejo - *Revista de Geomorfologia* (1), Lisboa
- LILLIOS, K., READ, C., e ALVES, F., “*The axe of the Obidos lagoon (Portugal): an uncommon find recovered during an underwater archaeological survey (1999)*”, *Revista Portuguesa de Arqueologia*, Volume 3, Número 1, 2000.
- MARTINS-LOUÇÃO, Maria Amélia (coord.), “*Estudo do Património Biológico e Análise Geológica e Geomorfológica da Região de Óbidos*”, Óbidos: Rede de Investigação, Inovação e Conhecimento, 2008.
- RODRIGUES, L., TAVARES, M. e SERRA, J., “*Terra de Águas: Caldas da Rainha, História e Cultura*”. Caldas da Rainha: Câmara Municipal, 1993.
- SERRA, J., “*Introdução à História das Caldas da Rainha*”, Caldas da Rainha, Património Histórico, 1995.
- SILVA, J. “*A quinta da Foz: Foz do Arelho*”. Lisboa: Edição de autor, 1964.
- SILVA, J., “*A evolução da Lagoa de Óbidos nos últimos 120 anos (1867 a 1987)*”, Estudo cartográfico policopiado, disponível na Biblioteca Municipal de Caldas da Rainha, 1988.

SILVA, M. “*A Região de Óbidos na Época Medieval – Estudos*”, Caldas da Rainha: património Histórico, 1994.

UMBELINO, J. “*A foz do Arelho na Lenda e na História*”, Ed. De Autor. Sogratol, Lda- Torres Novas, 2006.

ZBYSZEWSKI, Georges (1953) - Carta geológica de Portugal na escala de 1:50 000 : notícia explicativa da folha 31-A: Santarém - Lisboa : Serviços Geológicos de Portugal - 1 not. expl., p. 16

ZÊZERE, José Luís (2005) - A geomorfologia da região das Caldas da Rainha - Luís Aires- Barros (coord.) – Caldas da Rainha: património das águas. Caldas da Rainha: Assírio e Alvim, 2005. p. 63.

<http://purl.pt/5901/3/>

<http://purl.pt/3991/3/>

<https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php>

[Naufrágios ao largo da costa Oeste \(lpn.pt\)](#)

<https://gazedascaldas.pt/cultura/lagoa-obidos-nao-sobrevive-200-anos-sem-intervencao-humana/>

<https://gazedascaldas.pt/sociedade/ha-125-anos-navio-roumania-naufragou-na-foz-do-arelh/>

<https://gazedascaldas.pt/sociedade/a-lagoa-de-obidos-era-uma-auto-estrada-de-navios-que-chegava-ate-eburobritium/>